

Solutions Modernes À L'origine De L'arythmie En Tant Que Symptôme De Diverses Maladies

Turayev Hikmatillo Negmatovich

Université médicale d'État de Samarkand Département de pharmacologie clinique

Résumé: L'arythmie est un état pathologique dans lequel la fréquence cardiaque, le rythme et la séquence des contractions cardiaques sont perturbés. C'est le nom général d'une pathologie caractérisée par tout écart par rapport à l'état normal du cœur. Il existe plusieurs types d'arythmie, chacun ayant ses propres symptômes et causes. Examinons de plus près ce qu'est l'arythmie, comment elle se manifeste, combien il en existe de types et comment les traiter.

Les crises d'arythmie peuvent survenir aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées. Bien entendu, les adultes sont plus sujets aux problèmes cardiaques, mais même les enfants souffrent d'arythmies. La pathologie peut être congénitale ou acquise. Le deuxième type est plus courant.

La fréquence cardiaque normale est de 60 à 80 battements par minute. Avec des indicateurs modifiés, une arythmie se développe, ce qui peut avoir des conséquences néfastes.

Mots clés: arythmie, types, prévention, symptômes

Les informations contenues dans cette section ne peuvent pas être utilisées pour l'autodiagnostic et l'auto-traitement. En cas de douleur ou autre exacerbation de la maladie, les tests diagnostiques doivent être prescrits uniquement par le médecin traitant. Vous devez contacter votre médecin pour un diagnostic et prescrire le traitement approprié. Afin d'évaluer avec précision les résultats de vos analyses au fil du temps, il est préférable d'effectuer des recherches dans le même laboratoire, puisque différents laboratoires peuvent utiliser des méthodes de recherche et des unités de mesure différentes pour effectuer la même analyse.

Types d'arythmie

Il existe plusieurs types d'arythmie. Les spécialistes les ont étudiés en détail et un traitement individuel est sélectionné pour chaque type. La division se produit en fonction de la partie du cœur à l'origine des problèmes. Il existe 3 types principaux au total : sinusal, ventriculaire, auriculaire. Ils diffèrent également par la fréquence cardiaque. Les principaux types d'arythmie :

Tachycardie. Une condition dans laquelle la fréquence du pouls dépasse 80 battements. Les convulsions surviennent lors d'un effort physique intense, ce qui est considéré comme normal. Mais si le corps est calme et que la fréquence cardiaque est élevée, cela peut indiquer une pathologie.

Bradycardie. Type d'arythmie dans lequel le cœur bat moins de 60 fois par minute. Cela peut apparaître lorsque le patient se sent bien, mais si le patient se sent régulièrement mal, cela indique le développement de processus pathologiques.

Troubles paroxystiques. Il s'agit d'une condition dans laquelle le pouls d'une personne en parfaite santé augmente considérablement, le cœur commence à battre si fort qu'il est impossible de compter les battements. En règle générale, leur fréquence atteint 200 battements par minute. Il s'agit d'un type de tachycardie qui provoque une faiblesse grave, un désordre général et même une perte de

conscience. Dans ce cas, des soins médicaux immédiats sont nécessaires, il s'agit d'une situation très dangereuse pouvant provoquer des processus irréversibles.

Extrasystole. Cela apparaît sans raison. Les contractions prématurées sont associées à un rythme cardiaque normal. Cette crise est provoquée par une dystonie végétative-vasculaire, un niveau de stress élevé.

Fibrillation auriculaire du cœur. Le type le plus courant. Phase importante du rythme cardiaque : en raison de la perte de contraction auriculaire, les fibres musculaires cessent de fonctionner de manière synchronisée. C'est pourquoi ils scintillent ou « clignent des yeux ». Les ventricules commencent également à fonctionner de manière synchronisée. C'est l'une des maladies cardiaques les plus courantes et elle touche les hommes et les femmes de presque tout âge.

Si des symptômes indiquant la maladie apparaissent, vous devez immédiatement contacter des spécialistes pour obtenir de l'aide et commencer un processus de guérison. Le traitement de l'arythmie cardiaque est simple s'il est commencé à temps et si toutes les exigences des spécialistes sont respectées. Sinon, si la maladie n'est pas prise en compte, des pathologies graves se développeront, pouvant même entraîner la mort.

Conséquences de l'absence de traitement d'une maladie dangereuse

En cas d'arythmie cardiaque, l'état de santé se détériore considérablement. Un essoufflement, des maux de tête et d'autres symptômes d'arythmie apparaissent. Mais ils peuvent passer assez vite et le patient oublie immédiatement la détérioration de son état de santé. Cependant, ce syndrome indique la présence d'un dysfonctionnement dans le corps, si vous ne réagissez pas à temps, le système cardiovasculaire peut subir de graves dommages ; Examinons les conséquences des attaques fréquentes :

l'anxiété et le stress se développent ;

la maladie contribue à la formation d'une perte de conscience, il existe un risque de chute ;

le corps souffre de manque de sang, tous les organes souffrent de maladies cardiaques ;

des maladies cardiaques dangereuses se développent, par exemple des maladies coronariennes, etc. ;

il existe un risque d'accident vasculaire cérébral ;

un arrêt cardiaque soudain et la mort sont possibles.

Une douleur et un inconfort réguliers dans la région cardiaque peuvent indiquer la présence de la maladie. Les symptômes de l'arythmie sont très évidents, mais les gens s'inquiètent rarement de leur santé une fois qu'elle est passée. Vous ne devriez pas vous traiter ainsi, si vous soupçonnez des problèmes, vous devriez contacter un spécialiste et subir un examen. À l'aide de diagnostics, vous pouvez facilement identifier les maladies cardiaques et prescrire un traitement efficace. Prenez soin du mécanisme principal, si vous apportez de l'aide à temps, la maladie sera guérie rapidement.

Symptômes d'arythmie

L'apparition régulière d'arythmies affecte le cœur. Détection rapide d'une pathologie cardiaque ; Il existe un grand nombre de méthodes de traitement, sélectionnées en fonction du type d'arythmie cardiaque. Mais d'abord le diagnostic est posé. Si vous sentez que votre santé se détériore et que votre cœur a besoin d'aide, contactez un spécialiste. En raison des symptômes évidents de l'arythmie, vous pouvez remarquer vous-même la pathologie :

une faiblesse soudaine apparaît;

le cœur commence à battre beaucoup plus vite ;

douleur thoracique, sensation de pression dans cette zone ;

crise d'étouffement;

apparition soudaine de vertiges ;

peut régulièrement perdre connaissance ;
un mal de tête survient.

Souvent, les patients ne soupçonnent pas le développement de la maladie. Les symptômes de l'arythmie sont similaires à d'autres pathologies ou simplement à des facteurs provoquant de telles conditions. Par exemple, les maux de tête sont souvent associés au stress. Le syndrome de douleur thoracique est associé à l'activité physique. Et l'état de perte soudaine de conscience peut être associé à une sensation de faim ou de fatigue mentale. Cependant, s'il y a des signes d'une des attaques décrites ci-dessus, vous devez immédiatement contacter un spécialiste. En cas d'arythmie, nous vous indiquerons ci-dessous quel médecin vous devez contacter.

Premiers signes de problèmes cardiaques

L'arythmie cardiaque peut être une pathologie indépendante ou une manifestation d'une autre maladie. Quoi qu'il en soit, une crise d'arythmie permet de comprendre à temps qu'il y a des problèmes cardiaques. Il existe des signes précoces d'arythmie, et en y prêtant attention, vous pouvez protéger le cœur de votre corps :

les maux de tête ont commencé à me déranger plus souvent ;

la présence d'un syndrome de tremblement de main (parfois tremblements des membres) ;

l'insomnie survient;

Vous vous réveillez au milieu de la nuit avec un essoufflement soudain ;

le patient cesse de dormir suffisamment et ressent régulièrement des crises de panique et d'anxiété ;

Des plaintes régulières concernant l'état de santé général ont commencé.

Tous ces signes indiquent la présence de problèmes avec le système cardiaque. Les arythmies cardiaques présentent des symptômes difficiles à ignorer. Les patients qui consultent immédiatement un médecin en cas de malaise réduisent considérablement le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Notre clinique propose de passer par l'étape de diagnostic, au cours de laquelle la pathologie est identifiée. Un spécialiste diagnostique et aide en cas de crise d'arythmie. Ici, vous pouvez traiter l'arythmie cardiaque.

Causes de l'arythmie

Beaucoup de gens se demandent ce qui cause l'arythmie. Une personne mène une vie saine, elle peut avoir des habitudes saines et pratiquer des sports actifs ; Mais il souffre toujours de palpitations. Le fait est que la raison peut être due à d'autres facteurs dont il ne connaît même pas l'existence. Découvrons la cause de la maladie :

la dystonie végétative-vasculaire peut provoquer une arythmie ;

la présence de pathologies du nœud sinusal ;

anomalies dans l'activité de la glande thyroïde;

embonpoint;

facteur génétique;

les causes sont des changements hormonaux dans le corps ;

une grande activité physique;

abus d'alcool;

fumeur;

dommages et pathologies du système cardiaque;

déviations dans l'activité du système nerveux;

malformations congénitales;
manger des aliments gras;
manque de sommeil;
insuffisance cardiaque;
usage incontrôlé de certaines drogues ;
la présence de diabète.

Cette liste peut être longue, de nombreux facteurs provoquent une fréquence cardiaque rapide ; Cela ne peut être ignoré, le muscle cardiaque nécessite un traitement. Des spécialistes expérimentés vous aideront, arrêteront les crises et aideront à vous débarrasser définitivement de l'arythmie cardiaque.

Comment détecter une attaque

L'arythmie cardiaque se caractérise par des symptômes très faciles à remarquer. Mais il n'est pas toujours possible de déterminer le début d'une attaque. Que faire lors des attaques et comment les identifier ? Voyons cela.

Les premières étapes ne sont pas très claires. Il y a un léger sentiment d'anxiété et d'excitation. Il semble qu'il n'y ait pas assez d'air. Puis une légère panique et des étourdissements commencent à apparaître. Le patient met souvent inconsciemment la main sur son cœur, comme s'il sentait le battement du cœur et essayait de le calmer. Tout cela indique le début d'une attaque, ne vous inquiétez pas, cela aggrave souvent la situation. La tâche principale est d'appeler une ambulance. Vous devez aller à l'hôpital. Puis commence le travail des médecins, ils savent quoi faire lors des crises et comment rétablir le rythme cardiaque ;

Diagnostic de l'arythmie

Le diagnostic d'arythmie permet une étude détaillée de l'état du patient, de déterminer le type d'arythmie et de déterminer les méthodes de traitement les plus efficaces. Afin de comprendre comment traiter l'arythmie cardiaque, le médecin doit examiner minutieusement le patient. Les méthodes de diagnostic suivantes sont utilisées pour cela :

Tout d'abord, ils procèdent à un examen général du patient, il parle des crises et des symptômes ;

une électrocardiographie du cœur est réalisée;

ECG pendant l'activité physique ;

Surveillance ECG pendant la journée ;

Une échographie du cœur est prescrite ;

analyse biochimique du sang, de l'urine;

Des tests hormonaux sont parfois prescrits en cas d'arythmies cardiaques.

Après cela, le médecin voit le tableau général et peut commencer le traitement de l'arythmie. La première tâche consiste à éliminer l'inconfort, puis à renforcer le système vasculaire.

Diagnostics supplémentaires

Parfois, les causes de l'arythmie résident dans quelque chose de complètement différent. Un ECG peut donner de bons résultats, mais des problèmes subsistent. Dans ce cas, s'il n'y a pas de contre-indications à leur utilisation, des méthodes supplémentaires de diagnostic de l'arythmie sont prescrites pour le diagnostic. Ceux-ci incluent :

Examen échographique des reins ;

radiographie;

IRM cérébrale ;

échocardiographie.

De cette façon, le spécialiste pourra comprendre pourquoi l'ECG est bon, mais il y a toujours des problèmes dans le système cardiaque.

Comment traiter l'arythmie cardiaque

Si vous démarrez ce processus à temps et ne l'arrêtez pas, le traitement de cette maladie est très simple. Il est important de subir un examen en temps opportun afin que le spécialiste puisse déterminer de quel type d'arythmie vous souffrez et vous prescrire le complexe approprié pour éliminer la pathologie.

L'arythmie peut-elle être traitée ?

Il est tout à fait possible d'éliminer l'arythmie, mais si elle n'est pas traitée, c'est une pathologie qui provoque des effets secondaires. Ainsi, plus les procédures sont initiées tôt, plus elles sont efficaces. Le traitement est effectué par des cardiologues, qui prescrivent un certain nombre de mesures, notamment :

Utilisation de médicaments sédatifs. Ils sont généralement à base de plantes. L'agripaume, le Corvalol, les gélules de valériane, le novopassit aident bien.

Médicaments qui abaissent la tension artérielle.

Bêta-bloquants, stabilisants membranaires, bloqueurs des canaux potassiques.

Complexes vitaminés utiles ("Riboxin", "Panangin", "Magne B6").

Les traitements physiologiques sont déterminés en fonction de l'état du patient. Il s'agit d'une piscine, de physiothérapie, de certaines activités.

Un régime spécial est observé pendant le traitement. Le médecin décrit en détail quels aliments doivent être exclus et, à l'inverse, ce qu'il faut ajouter au régime. Par exemple, les aliments gras, le porc et le saindoux sont exclus. Vous devez être prudent avec le thé, le café et le tabac. Les aliments riches en potassium sont inclus dans l'alimentation. Ce sont des fruits secs, du miel, des bananes, du cassis. Il est également recommandé d'utiliser du persil, des raisins secs, des abricots et du chou dans votre alimentation. Des composants riches en calcium et en magnésium sont également inclus dans l'alimentation.

Un ensemble de mesures pour éliminer la maladie comprend l'établissement d'un équilibre hydrique, l'abandon de l'alcool et d'autres mauvaises habitudes. Tout cela permet de stabiliser l'état du patient. Bien entendu, dans la plupart des cas, l'arythmie est éliminée à l'aide de médicaments pharmacologiques. Il est également important de trouver la raison principale de son développement.

Arythmie cardiaque : traitement alternatif

De nombreuses personnes se demandent pourquoi les médecins ne recommandent pas d'utiliser des méthodes alternatives d'exposition du corps. Nous parlons de recettes folkloriques. En fait, de nombreux spécialistes prescrivent de tels médicaments pour éliminer des pathologies, mais pas la principale, mais pour avoir un effet supplémentaire sur l'organisme.

Les patients, à leur tour, tentent de vaincre la maladie par eux-mêmes et décident eux-mêmes quoi prendre. En règle générale, cela entraîne une détérioration de la santé. Par conséquent, les médecins sont sceptiques quant à la phytothérapie et aux méthodes de traitement traditionnelles.

Néanmoins, les plantes médicinales peuvent améliorer considérablement l'état du patient lorsqu'elles sont utilisées correctement. Certaines herbes sont utilisées pour créer des préparations pharmacologiques. Par exemple, la racine de valériane, l'agripaume, etc. Ils présentent des propriétés sédatives et peuvent soulager le stress, la tension nerveuse et soulager la douleur. Mais l'utilisation de plantes médicinales n'est autorisée que sous la supervision d'un spécialiste expérimenté. En effet, il existe de nombreuses contre-indications pour ces plantes. La racine de valériane n'est pas toujours utile ;

Nous vous invitons à vous familiariser avec la liste des produits à base de plantes pouvant améliorer l'état des patients atteints de cette maladie. Mais leur utilisation n'est autorisée que sous le contrôle d'un médecin :

teinture d'aubépine, valériane, agripaume;

teinture d'indifférence;

Kirkazon Mandchourie ;

pivoine fugitive;

teinture de calendula;

Huile de sésame;

Infusion de leuzea sapora ;

endive

La liste des composants qui aident à arrêter cette pathologie est énorme. Mais il ne faut pas oublier que seul un médecin peut aider dans une telle situation. Notre clinique aide en cas d'arythmie, contactez-nous et débarrassez-vous de la maladie. Nous vous souhaitons sincèrement une bonne santé, mais les vœux seuls ne suffisent pas. Prenez des mesures concrètes vers une meilleure santé.

Comment éliminer rapidement le syndrome douloureux

Si des symptômes négatifs apparaissent, vous devez immédiatement appeler une ambulance. Nous vous recommandons d'appeler notre centre et de commander des services d'urgence. La voiture se rendra immédiatement à destination, vous n'aurez pas à attendre longtemps, l'équipe est toujours prête à répondre à l'appel instantanément. Mais avant l'arrivée des urgentistes, vous devez prendre soin vous-même de votre santé. Ces actions contribueront à atténuer considérablement la situation et, éventuellement, à sauver des vies :

Tout d'abord, une aide médicale est appelée. Si vous n'y parvenez pas, demandez à vos proches, voisins, passants.

Si vous appuyez doucement vos doigts sur les globes oculaires, le rythme cardiaque reviendra à la normale. Cela doit être fait avec une force modérée, maintenez pendant quelques secondes puis relâchez soudainement vos doigts. Répétez les étapes plusieurs fois.

Plus tard, ils provoquent des vomissements. Cela se fait artificiellement, vous ne devez en aucun cas consommer de drogues. Il est nécessaire de boire beaucoup d'eau purifiée et de toucher la base de la langue avec les doigts pour faire vomir. Cette action sauve souvent des vies.

Le patient doit inspirer profondément et expirer autant que possible. Après cela, le nez est comprimé, la bouche est fermée et la respiration est retenue pendant quelques secondes. Cela ne vaut pas la peine de rester longtemps dans cet état. Parfois, des étourdissements surviennent, cet exercice doit donc être effectué au lit ou en position assise.

Assurez la circulation de l'air, ouvrez la fenêtre, desserrez le col si la gorge est serrée avec une cravate ou un autre vêtement.

Calmez-vous, une panique inutile aggrave souvent la situation. Buvez de l'eau fraîche par petites gorgées.

L'utilisation de remèdes anti-stress est très utile. Il peut s'agir de n'importe quel objet facile à presser, à plier, mais sans se blesser. Cela détourne l'attention de la situation actuelle, élimine le sentiment de panique et de peur.

Liste de la littérature utilisée :

1. Kurbonalievich, A. S., Mardonovich, N. R., Muxammadievich, X. M., Anvarovich, O. R., Negmatovich, T. H., & Usmonovna, B. M. (2021). Experience of the Combination of Tiflox and Immunomax in the Treatment of Trichomoniasis Combined with a Bacterial Process. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2376-2380.
2. Зиядуллаев, Ш. Х. Хайдаров, М. М., & Нуралиева, Р. М. (2014). Иммунный статус здорового населения подростков и юношей. *Академический журнал Западной Сибири*, 10(3), 80-80.
3. Зиядуллаев, Ш. Х. Турдибеков, Х. И., Хайдаров, М. М., Исмоилов, Ж. А., & Пулатов, У. С. (2014). Генетические маркеры гиперреактивности бронхов при бронхиальной астме. *Академический журнал Западной Сибири*, 10(3), 19-19.
4. Мурадова, Р. Р., Хайдаров, М. М., & Бегнаева, М. У. (2021). Современные клинико-фармакологические аспекты применения нефротоксичных антибиотиков. *Достижения науки и образования*, (3 (75)), 98-100.
5. Мурадова, Р. Р., & Хайдаров, М. М. (2021). КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ. *Достижения науки и образования*, (3 (75)), 100-102.
6. Мурадова, Р. Р., Хайдаров, М. М., & Омонов, Э. М. (2021). ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ СЕТЧАТКИ. *Вопросы науки и образования*, (10 (135)), 66-69.
7. Siddikov, O., Daminova, L., Abdurakhmonov, I., Nuralieva, R., & Khaydarov, M. OPTIMIZATION OF THE USE OF ANTIBACTERIAL DRUGS DURING THE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32, 2.
8. Азимов, Ш. Т., Шакиров, Б. М., Карабаев, Ж. Ш., Хайдаров, М. М., & Кодиров, В. М. (2008). Ранняя некрэктомия в комплексном лечении детей с глубокими ожогами. *Сб. науч. тр. II Съезда комбустиологов России*: -М, 159-160.
9. Хайдаров, М. М., Мурадова, Р. Р., & Худойбердиева, Г. С. (2020). Оптимизация премедикации при хирургических вмешательствах в гинекологии. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 98-102.
10. Muxammadievich, H. M., Uktamovna, M. D., Abdullaevich, S. O., Rustamovna, M. R., & Usmanovna, B. M. (2022). BURN SHOCK IN PEDIATRIC AFTER THERMAL INJURY AND MULTIPLE ORGAN FAILURE SYNDROMES. *World Bulletin of Public Health*, 8, 140-142.
11. Kurbonalievich, A. S., Fayozjonovich, A. Z., Anvarovich, O. R., Abdullaevich, S. O., & Mukhammadievich, H. M. (2021). Careful Attention To The History Of Chronic Urticaria Is One Of The Important Factors Of Productive Therapy. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(02), 55-58.
12. Хакимов, Э. А., Тагаев, К. Р., & Хайдаров, М. М. (2019). Осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта у детей с ожоговой травмой. *Детская хирургия*, 23(1S4), 64-64.
13. Хайдаров, М. М., & Мурадова, Р. Р. (2020). Гепатотоксичность лекарственных средств как одна из проблем современной медицины. *Наука через призму времени*, (11), 46-49.
14. Мурадова, Р. Р., Хайдаров, М. М., & Тураев, Х. Н. (2022). NEFROTOKSIKLIK-ZAMONAVIY ANTIBIOTIKOTERAPIYANING MUAMMOSI SIFATIDA

(ADABIYOTLAR TANLILI). ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 3(2).

15. Хайдарова, М. М. (2016). Особенности изменения показателей клеточного иммунитета у детей при бронхолегочной патологии, протекающей с бронхиальной обструкцией. Медицинские новости, (7 (262)), 58-60.
16. Азимбегова, С. Н., Нуралиева, Р. М., Абдурахмонов, И. Р., Хайдаров, М. М., & Тохиров, С. Т. (2022). МОДИФИКАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ. In Биотехнология и биомедицинская инженерия (pp. 202-206).
17. Ашурова, Н., Шакиров, Б. М., Мурадова, Р. Р., Хакимов, Э. А., Хайдаров, М. М., Некбаев, Х. С., & Тожиев, З. Ю. (2022). Особенности термоингаляционной травмы у детей. In Скорая медицинская помощь-2022 (pp. 15-16).
18. Ашурова, Н., Шакиров, Б. М., & Хайдаров, М. М. (2021). ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕОЛИЗА В РАЗВИТИИ ОСТРОЙ ОЖОГОВОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ.
19. Мурадова, Р. Р., & Хайдаров, М. М. (2020). ФОТОТОКСИЧЕСКИЕ И ФОТОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ. Вопросы науки и образования, (37 (121)), 41-44.
20. Хакимов, Э. А., Тагаев, К. Р., & Хайдаров, М. М. (2019). ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ. Детская хирургия, 23(1S4), 63-63.
21. Rustamovich, A. I., Negmatovich, T. K., & Fazliddinovich, S. D. (2022). БОЛАЛИКДАН БОШ МИЯ ФАЛАЖИ ФОНИДА РИНОСИНСИТИ БОР БЕМОРЛАРДА БУРУН БЎШЛИГИ МУКОЦИЛИАР ТРАНСПОРТИ НАЗОРАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шарҳи). JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(2).
22. Абдурахмонов, И. Р., & Шамсиев, Д. Ф. (2021). Эффективность применения местной антибиотикотерапии в лечении параназального синусита у детей с церебральным параличом. In НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ (pp. 336-338).
23. Абдурахмонов, И. Р., & Шамсиев, Д. Ф. (2021). Болаликдан бош мия фалажи билан болалардаги ўткир ва сурункали параназал синуситларни даволашда мукорегуляр дори воситасини самарадорлигини ўрганиш. Т [a_XW [i [S US S_S^ [ÿe YfcS^, 58.
24. Siddikov, O., Daminova, L., Abdurakhmonov, I., Nuralieva, R., & Khaydarov, M. OPTIMIZATION OF THE USE OF ANTIBACTERIAL DRUGS DURING THE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32, 2.
25. Тураев, Х. Н. (2021). Абдурахмонов Илхом Рустамович Влияние будесонида на качество жизни пациентов с бронхиальным обструктивным синдромом. Вопросы науки и образования, 7, 132.
26. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 493-499.
27. Абдурахманов, И., Шамсиев, Д., & Олимжонова, Ф. (2021). Изучение эффективности мукорегулярных препаратов в лечении острого и хронического параназального синусита при детском церебральном параличе. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 2(2), 18-21.

28. Абдурахмонов, И. Р., & Шамсиев, Д. Ф. (2023). БОШ МИЯ ФАЛАЖИ ФОНИДАГИ ПАРАНАЗАЛ СИНУСИТЛАРНИ ДАВОЛАШДА ЎЗИГА ХОС ЁНДАШИШ. *MedUnion*, 2(1), 14-26.
29. Орипов, Р. А. Абдурахмонов, И. Р., Ахмедов, Ш. К., & Тураев, Х. Н. (2021). ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОДЕРМИТА.
30. Ахмедов, Ш. К. Тураев, Х. Н., Абдурахмонов, И. Р., & Орипов, Р. А. (2021). НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОДУКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЫ.
31. Абдурахмонов, И. Р. (2021). Исследование мукоцилиарной транспортной функции слизистой оболочки полости носа у больных с параназальным синуситом на фоне детского церебрального паралича. In *Актуальные аспекты медицинской деятельности* (pp. 256-259).
32. Абдурахмонов, И. Р. & Тураев, Х. Н. (2022). ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИНУПРЕТА С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РИНОСИНУСИТОВ У БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ. *Достижения науки и образования*, (2 (82)), 88-92.
33. Abdurakhmanov, I., & Shernazarov, F. (2023). SPECIFIC ASPECTS OF TREATMENT OF CHRONIC RHINOSINUSITIS IN CHILDREN. *Science and innovation*, 2(D10), 164-168.